

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРЕНИНГ КРЕАТИВНОСТИ

Бухарова Инна Сергеевна

канд. пед. наук, доцент, ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития
образования», УрГПУ

Аннотация. в данной статье рассмотрены вопросы поддержания психического здоровья с помощью здоровьесберегающих технологий. Проанализировано и уточнено понятие «Здоровьесберегающие технологии», виды технологий. Рассмотрен пример использования тренинга креативности как средства поддержания психического здоровья у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, психическое здоровье, креативность, тренинг креативности, младшие школьники.

Annotatsiya. ushbu maqolada salomatlikni tejaydigan texnologiyalar yordamida ruhiy salomatlikni saqlash masalalari muhokama qilinadi. “Salomatlikni tejaydigan texnologiyalar” tushunchasi va texnologiya turlari tahlil qilinib, oydinlashtiriladi. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning ruhiy salomatligini saqlash vositasi sifatida ijodkorlik mashg'ulotlaridan foydalanish misoli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: salomatlikni tejaydigan texnologiyalar, ruhiy salomatlik, ijodkorlik, ijodkorlikka o'rgatish, boshlang'ich maktab o'quvchilari.

Abstract. this article discusses the issues of maintaining mental health with the help of health-saving technologies. The concept of “Health-saving technologies” and types of technologies are analyzed and clarified. An example of the use of creativity training as a means of maintaining mental health in children of primary school age is considered.

Keywords: health-saving technologies, mental health, creativity, creativity training, primary schoolchildren.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предполагает «единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования» [5, с. 1].

Для решения задач здоровьесбережения используются различные здоровьесберегающие технологии.

Здоровьесберегающие технологии – это эффективная система мер профилактической работы, направленная на сохранение и укрепление здоровья.

Н.К. Смирнов рассматривает здоровьесберегающие технологии как систему мер, включающую взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья [4].

Использование таких технологий решает целый ряд задач:

- закладывание фундамента хорошего физического здоровья детей;
- повышение уровня психического и социального здоровья детей;
- проведение профилактической оздоровительной работы;
- мотивация детей на здоровый образ жизни;
- формирование полезных привычек и валеологических навыков;

- формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой;
- воспитание ценностного отношения к своему здоровью.

Традиционно все здоровьесберегающее педагогические технологии условно можно разделить на три категории:

- 1) технологии сохранения и стимулирования здоровья;
- 2) технологии обучения здоровому образу жизни;
- 3) коррекционные технологии.

В практике учителей начальной школы применяются самые разнообразные способы и формы работы с обучающимися. На наш взгляд интересной формой интерактивного взаимодействия с обучающимися в направлении здоровьесбережения и поддержания психического здоровья будут тренинги.

Тренинг для детей – это форма активной групповой работы, которая позволяет дать практические знания и отработать умения при решении различных вопросов. Тренинги основываются на доброжелательном взаимодействии участников, способствуют личностной реализации детей, поддерживают психическое здоровье [3].

В данной статье будет рассмотрена технология тренинга креативности в целях профилактики проблем эмоциональной сферы детей, а именно поддержания психического здоровья.

«Креативность – одно из ведущих свойств личности интегративно-комплексного характера, связанного практически со всеми другими ее свойствами. Креативность проявляется на различных уровнях – неосознанном ориентировочно-приспособительном и сознательном, познавательно-преобразовательном и исследовательском, как в индивидуальной деятельности, так и в социально-ролевом плане» [1, с.16].

В процесс творческой деятельности происходит снятие напряжения, идет процесс гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания. Также тренинг креативности позволит решить следующие задачи:

- катарсическая (очищающая, освобождающая от негативных состояний);
- регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния);
- коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки);
- способствует самовыражению младшего школьника в невербальной форме, позволяет ему работать со своими мыслями и чувствами, которые кажутся непреодолимыми;
- предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в социально-приемлемой форме, являясь безопасным методом разрядки напряжения;
- выполняет функцию отвлечения и занятости;
- способствует формированию таких качеств, как уверенность в себе, самодостаточность, умение различать проблемные ситуации, понимать чувства других людей, проявлять гибкость в поиске решений и выдвижении идей, способность к обобщению и синтезу и др.;
- усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает художественную компетентность.

Покажем, каким образом можно осуществить работу с обучающимися с помощью тренинга креативности.

Отметим, что в реализации данного тренинга лежит проблемный подход, «учитывающий положительную мотивацию детей, использование индивидуальных и групповых форм работы, создание благоприятного микроклимата в группе, отсутствие регламентации и отрицательных оценок, в сочетании с приемами эмоционально-интеллектуального стимулирования: созданием оптимистической перспективы, реализацией потенциала личности в ситуации успеха – способствует эффективному развитию неадаптивной активности старших дошкольников» [2, с. 10].

Младшие школьники делятся на три группы и придумывают творческое название своим группам.

Ведущий начинает со слов: «Задания, которые я собираюсь предложить, скорее всего, покажутся вам очень интересными и увлекательными, они помогут вам понять, насколько хорошо вы умеете создавать новые идеи. Для выполнения этих заданий вам нужно будет проявить свой творческий потенциал. Всего на нашем тренинге вам будет предложено 7 увлекательных заданий, которые будут оцениваться в конце игрового тренинга членами жюри. Разрешите представить членов жюри». Членами жюри могут быть как сами младшие школьники, так и педагоги.

Далее ведущий продолжает: «Оценка результатов будет производиться по показателю «Количество предлагаемых идей» и «Оригинальность» ваших идей. В конце занятия членами жюри будут подведены итоги, как по группам, так и индивидуально. Первые 4 задания вы выполняете по группам, а 2 задания – индивидуально. Последнее – итоговое задание – снова по группам. Лучшая группа, набравшая наибольшее количество баллов, получает звание победителей нашей игры. Также будут подведены итоги в рамках индивидуального тура и будет назван лучший родитель, который поучит больше всех баллов. Итак, начинаем наш тренинг. Вам будут предложены несколько очень интересных творческих заданий. У этих заданий нет «правильных» или «неправильных» ответов. Главное - придумать как можно больше идей и чтобы каждая идея была оригинальной, не повторяющейся у других». Отметим, что оценка работ детей будет осуществляться членами жюри во время выполнения последнего группового задания, где младшие школьники соберутся вместе и будут выполнять работу в технике коллажа.

Задание № 1: «Задайте вопросы» – «В этом задании вам нужно показать свои умения задавать вопросы, когда хотите выяснить что-либо. Посмотрите на картинку – задайте по этой картинке любые вопросы, которые помогут вам понять, что происходит на картинке. Причем старайтесь задать такие вопросы, которые будут оригинальными и необычными, неповторяющимися у других. Теперь выполняем задания и записываем всевозможные варианты ответов, т.е. вопросы, на листе. Всего вам будет дано 5 минут. Начали!». В качестве изображения может быть любая сюжетная картинка. По окончании работы собираются листы от каждой группы для оценки членами жюри.

Задание №2 «Совершенствование игрушки». Учитель показывает игрушку (например, кролика): «Как можно изменить этого игрушечного кролика для того, чтобы вашим детям стало интереснее играть с ним? Придумайте самые необычные и оригинальные варианты изменения игрушки-кролика. Не думайте о том, как сложно, реально или не реально будет реализовать ваши изменения. Просто придумайте и запишите

все возможные изменения кролика на листе ответов. Время на выполнение данного задания 5 мин. За минуту до окончания срока, я напому, что нужно завершать работу»

Собираются листы от каждой группы для оценки членами жюри.

Задание №3 «Необычное использование». «Почему люди выбрасывают пустые стеклянные банки? Ведь можно придумать тысячи интересных и необычных способов их использования! Попробуйте это сделать. Придумайте, как можно интересно и необычно использовать стеклянные пустые банки – любого размера и в любом количестве. Не ограничивайте свою фантазию тем, что вы когда-то слышали или видели. Придумайте столько способов использования банок, сколько вы сможете, и запишите их на Бланке ответов. Время работы 5 мин.» Собираются листы от каждой группы для оценки членами жюри.

Вместо банок можно предложить усовершенствовать: лист бумаги, диск DVD, спичечные коробки, пробки от бутылок покрывало, палочки от мороженого, маркеры и т.д.

Задание №4 «Необычная ситуация». «Эта ситуация, скорее всего, никогда не произойдет. Однако вам надо представить, что это все-таки случилось. Пофантазируйте: какие удивительные вещи произошли бы тогда? Какие последствия могла бы иметь эта ситуация? Посмотрите на картинку. На ней нарисована эта невероятная ситуация: к облакам прикреплены веревки, которые свисают до самой поверхности земли. Что может произойти в этом случае? Предложите как можно больше вариантов и запишите их на листе ответов. Время выполнения задания 5 мин.»

Собираются листы от каждой группы для оценки членами жюри.

Подводятся итоги группового тура (во время выполнения заданий инд. тура).

Далее проводится индивидуальный тур. Ведущий сообщает: «Вам предстоит выполнить еще 2 увлекательных задания. Вам потребуются воображение и творческие способности для того, чтобы придумать новые идеи и выразить их с помощью рисунков, изображений. В предыдущих заданиях вы выражали свои идеи словами. А сейчас попробуйте выразить их другим способом: с помощью рисунков и изображений. Постарайтесь максимально проявить свое воображение и творческие способности. Я уверена, что вы хорошо справитесь с этими заданиями и получите при этом настоящее удовольствие. При выполнении каждого задания попробуйте придумать что-то интересное и необычное, чего бы не смог придумать никто, кроме вас. Постарайтесь дополнить и развить свои идеи так, чтобы у вас получились интересные рассказы-картинки».

Задание №5 «Создание рисунка». «Возьмите цветную фигуру. Придумайте любое изображение, частью которого могла бы стать эта фигура. Вы можете нарисовать любой предмет или целый рассказ. Приклейте эту фигуру на листе в любом месте – там, где вам больше нравится. А затем дорисуйте ее карандашами или фломастерами так, чтобы получилась задуманная вами картинка. Рисовать можно и внутри, и за пределами наклеенной фигуры. Постарайтесь придумать такую картинку, которую никто другой придумать не сможет. Дополните разными деталями так, чтобы получилась как можно более интересная и увлекательная история. Когда вы закончите свой рисунок, придумайте к нему название и запишите его внизу страницы. Постарайтесь, чтобы название было интересным, необычным и помогало понять то, что вы нарисовали. На выполнение задания отводится 10 минут. Старайтесь работать быстро, но без лишней спешки. Если у вас возникли вопросы, задайте их сейчас. Начинайте работать над рисунком. Сделайте его непохожим на другие, пусть он расскажет увлекательную и необычную историю».

В качестве фигуры может быть овал, круг, любая фигура, которая заранее вырезается из цветной бумаги зеленого, желтого, голубого цветов. Дается на выбор.

Задание №6 «Незаконченные фигуры». «На этих двух страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если вы добавите к ним дополнительные линии, у вас могут получиться интересные предметы или истории. Старайтесь нарисовать такие картинку, которые бы не смог придумать никто, кроме вас. Делайте каждую картинку подробной и интересной, добавляя к ней разные детали. Придумайте интересное название для каждого рисунка и напишите его снизу. На выполнение задания отводится 10 минут. Старайтесь работать быстро, но без лишней спешки. Если у вас появились вопросы, задайте их сейчас. Начинайте работать над рисунками».

Задание №7 (по группам) – итоговое – «Создание коллажа на тему: «Тренинг креативности».

Выполните последнее заключительное творческое задание и создадите коллаж на тему данного занятия. Ваша задача с помощью ваших рисунков, аппликации, текстов создать как можно более оригинальный коллаж, выражающий ваши эмоции и впечатления, полученные в тренинге креативности. Время работы – 10-15 мин.

В конце тренинга креативности младшие школьники представляют свои работы, делятся впечатлениями, затем идет награждение.

Тренинги креативности позволяют реализовать различные функции: «наставническая; воспитательная (дает возможность показать на примере как поступать в тех или иных ситуациях, как решать вопросы, проблемы); мотивирующая (сделать обучение более интересным); образовательная (рассказывать о сложных вещах простым языком, чтобы информация воспринималась легче, а также как инструмент проверочных заданий); развивающая (удерживать внимание обучающихся во время занятия)» [3, с. 111].

Таким образом, тренинг креативности позволит сплотить участников, создаст благоприятную атмосферу, раскроет творческий потенциал детей, позволит сохранить и укрепить и поддержать психическое здоровье.

REFERENCES

1. Бухарова И.С. Диагностика и развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста / Учебное пособие для академического бакалавриата. – М.: Изд-во «Юрайт», 2020. – Сер.76. – 108 с.
2. Бухарова И.С. Проблемный подход в развитии неадаптивной активности старших дошкольников / автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Уральский государственный педагогический университет. – Екатеринбург, 2005. – 22 с.
3. Бухарова И.С. [Развитие нестандартного мышления младших школьников с помощью сторителлинга](#) //Мир, открытый детству: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2022. – 341 с.
4. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии / Психология здоровья в школе. М.: АРКТИ, 2006. – 320 с.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/> (дата обращения: 19.03.2024).